

REVISTA TÓPICOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA: UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL NA GESTÃO FINANCEIRA ORGANIZACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.13289973

Júlio César Leite Da Silva¹

RESUMO

Este estudo centra-se na importância da governança corporativa como um aliado na administração financeira das organizações. O objetivo principal é explorar o conceito de Governança Corporativa e sua relevância para a administração financeira. Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: definir e explicar o conceito de governança corporativa; avaliar a importância do controle interno; e entender como a Governança Corporativa influencia a saúde financeira das empresas. A escolha deste tema se justifica pela necessidade de uma estrutura de governança corporativa para uma gestão financeira eficaz. A governança corporativa impacta a saúde financeira das empresas, influenciando as decisões estratégicas e garantindo o uso adequado dos recursos. Além disso, contribui para a mitigação de riscos financeiros e aumento da rentabilidade. Este estudo é caracterizado como uma pesquisa aplicada, com abordagem exploratória e descritiva, utilizando dados secundários para uma análise qualitativa. Através da coleta e análise de informações,

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

concluiu-se que a governança corporativa é uma ferramenta essencial para garantir a eficiência e transparência nas operações financeiras das organizações.

Palavras-chave: Gestão. Governança Corporativa. Finanças.

ABSTRACT

This study focuses on the importance of corporate governance as an ally in the financial management of organizations. The main objective is to explore the concept of Corporate Governance and its relevance to financial management. To this end, the following specific objectives were established: define and explain the concept of corporate governance; assess the importance of internal control; and understand how Corporate Governance influences the financial health of companies. The choice of this topic is justified by the need for a corporate governance structure for effective financial management. Corporate governance impacts the financial health of companies, influencing strategic decisions and ensuring the appropriate use of resources. Furthermore, it contributes to mitigating financial risks and increasing profitability. This study is characterized as applied research, with an exploratory and descriptive approach, using secondary data for a qualitative analysis. Through the collection and analysis of information, it was concluded that corporate governance is an essential tool to ensure efficiency and transparency in organizations' financial operations..

Keywords: Management. Corporate Governance. Finance.

1 Introdução

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

De acordo com Oliveira (2006), a governança corporativa envolve práticas administrativas que visam otimizar o desempenho das empresas, protegendo equitativamente os interesses das partes interessadas e facilitando o acesso às informações essenciais, além de melhorar o modelo de gestão. Discutir a importância da governança corporativa para a gestão financeira é crucial, pois uma estrutura sólida de governança é fundamental para uma administração financeira eficiente. A governança corporativa influencia diretamente a saúde financeira das organizações, garantindo que as decisões sejam tomadas de maneira correta e que os recursos sejam geridos adequadamente.

Este artigo tem como objetivo principal demonstrar a importância da governança corporativa para a gestão financeira nas organizações. A pesquisa realizada é de natureza aplicada e bibliográfica, conforme descrito por Cervo e Bervian (2007), utilizando referências teóricas de artigos, livros, dissertações e teses para explicar o problema e destacar a relevância da governança corporativa na gestão financeira. A governança corporativa também ajuda a mitigar riscos financeiros e aumentar a rentabilidade.

O problema de pesquisa definido neste estudo é: como a governança corporativa pode contribuir para a gestão financeira das organizações. O objetivo geral é explorar essa contribuição, enquanto os objetivos específicos incluem apresentar e definir o conceito de governança corporativa, analisar a importância do controle e compreender como a governança corporativa afeta a saúde financeira das empresas.

2 Desenvolvimento

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

2.1 Governança Corporativa

É amplamente reconhecido que uma empresa precisa de uma gestão eficiente dos recursos financeiros, alinhada com as melhores práticas de mercado, para manter uma saúde financeira sólida. Isso impacta positivamente as direções estratégicas da organização.

Atualmente, a gestão financeira nas empresas vai além do simples controle de fluxo de caixa, abrangendo um conjunto de boas práticas e ações destinadas a maximizar os resultados financeiros e econômicos.

Para alcançar esses objetivos, é essencial que a organização adote princípios e valores que promovam boas práticas. Nesse contexto, é crucial ter uma política de governança corporativa clara e objetiva.

Conforme o (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 2022, n.p):

A governança corporativa é o sistema que assegura aos sócios proprietários o governo estratégico da organização e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre propriedade e gestão se dá através do conselho de administração, da auditoria independente e do conselho fiscal,

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

instrumentos fundamentais para o exercício do controle. A boa governança corporativa assegura aos sócios equidade, transparência, responsabilidade pelos resultados (accountability) e obediência às leis do país (compliance).

2.2 Princípios Fundamentais da Governança Corporativa

Os princípios fundamentais de governança corporativa estão presentes em diversas práticas do Código, e sua aplicação adequada promove um ambiente de confiança tanto dentro da organização quanto em suas interações com partes externas

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2022), alguns dos princípios fundamentais da governança corporativa incluem:

- **Transparência** - Implica no compromisso de fornecer às partes interessadas todas as informações relevantes, e não apenas aquelas exigidas por leis ou regulamentos. Esse princípio abrange não apenas o desempenho econômico-financeiro, mas também outros fatores, incluindo os intangíveis, que orientam a gestão e contribuem para a preservação e otimização do valor da organização.

REVISTA TÓPICOS

- Equidade - Envolve o tratamento justo e igualitário de todos os acionistas e outras partes interessadas (stakeholders), considerando seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.
- Prestação de Contas (accountability) - Os agentes de governança devem prestar contas de suas ações de maneira clara, concisa, compreensível e oportuna. Eles devem assumir plenamente as consequências de seus atos e omissões, e agir com diligência e responsabilidade em suas funções.
- Responsabilidade Corporativa - Os agentes de governança devem garantir a viabilidade econômico-financeira das organizações, minimizando as externalidades negativas de suas atividades e ampliando as positivas. Eles devem considerar, em seu modelo de negócios, diversos tipos de capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, etc.) nos horizontes de curto, médio e longo prazos.

2.3 Governança Corporativa no Mundo

Não é possível afirmar que um único modelo de governança corporativa atende a todos os tipos de empresas. Portanto, a governança pode variar dependendo do contexto em que é aplicada, sendo adaptada conforme a cultura e as particularidades locais para alcançar seus objetivos (Mazzali & Ercolin, 2018).

REVISTA TÓPICOS

Segundo um estudo de Formenti (2018), embora a maioria das empresas utilize ferramentas básicas de controle e gestão financeira, esses processos são frequentemente implementados de maneira simplista e sem critérios específicos. Isso pode levar a interpretações equivocadas por parte dos gestores, resultando em perda de rentabilidade e dificuldade na obtenção de recursos.

2.3 Gestão Financeira

De acordo com Junqueira (2022), a gestão financeira é uma prática essencial nas empresas, pois fornece informações cruciais para o controle, acompanhamento e planejamento das atividades econômicas. Com essas informações, os empresários podem tomar decisões sobre investimentos e gerenciar seus recebimentos e pagamentos de forma eficaz.

A gestão financeira é vital para a sustentabilidade e sobrevivência das empresas. Costa, Aquino, & Demarchi (2022) explicam que essa área de estudo aborda aspectos relacionados às finanças empresariais e está intimamente ligada à movimentação de recursos. Além disso, ela se conecta a outras áreas do conhecimento, como Administração, Economia e Contabilidade, com o objetivo de proporcionar à organização um desempenho positivo na utilização de seus recursos.

Conforme o Sebrae (2022) também enfatiza a importância dos controles financeiros como ferramentas essenciais para a tomada de decisões pelos empresários. A utilização adequada desses mecanismos de gestão pode gerar relatórios e informações relevantes sobre o capital de giro,

REVISTA TÓPICOS

proporcionando maior clareza ao planejar novos investimentos, produtos e melhorias.

Segundo o Sebrae (2022), alguns dos controles financeiros fundamentais para a sobrevivência e o crescimento das empresas incluem o registro diário de caixa, controle bancário, contas a pagar, contas a receber, controle de vendas, controle de estoques, capital de giro e gestão de custos.

3. Considerações Finais

Como discutido ao longo deste artigo, é evidente a relevância do tema abordado, uma vez que ele pode influenciar significativamente a saúde financeira e os rumos estratégicos de uma organização.

Os dados e informações apresentados destacam a importância da governança corporativa na gestão financeira das empresas. Uma gestão eficiente dos recursos financeiros é crucial, e a governança corporativa desempenha um papel vital em garantir boas práticas na administração das finanças.

Políticas e práticas de governança corporativa robustas são essenciais para promover um desenvolvimento econômico sustentável, tanto a curto quanto a longo prazo, melhorando o desempenho das corporações. Portanto, é fundamental contar com conselheiros qualificados e sistemas de governança alinhados com as melhores práticas do mercado para evitar fracassos empresariais como abusos de poder, erros e fraudes.

REVISTA TÓPICOS

Dessa forma, a governança corporativa se torna uma ferramenta crucial para a gestão financeira, assegurando eficiência e transparência nas operações.

Os resultados apresentados indicam que ainda há muitas oportunidades para pesquisas adicionais sobre a importância da governança corporativa na gestão financeira. Dada a relevância do tema e suas contribuições para o campo acadêmico, é apropriado que estudos futuros explorem a teoria da governança corporativa com um olhar crítico, investigando não apenas as práticas empresariais, mas também a importância teórica da governança corporativa para a gestão financeira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cervo, A. L., & Bervian, P. A. (2007). Metodologia científica. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Costa, É. S., Aquino, L. M., & Demarchi, L. (05 de 08 de 2022). Gestão Financeira. Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

Formenti, M. C. (2018). Análise da gestão financeira nas micro e pequenas empresas de Osasco. Revista De Micro E Pequenas Empresas E Empreendedorismo, 40 - 61.

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (05 de 08 de 2022). Fonte: Governança. Disponível

em: <https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138>

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (08 de 05 de 2022). Fonte: Código das melhores práticas de governança corporativa. Disponível em: <https://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/IBGCCodigo-CodigodasMelhoresPraticasdeGC-5aEdicao.pdf>

Junqueira, G. (05 de 08 de 2022). Gestão Financeira no varejo: como tornar eficiente. Fonte: Infovarejo. Disponível em: <https://www.infovarejo.com.br/gestao-financeira-no-varejo/>

Mazzali, R., & Ercolin, C. A. (2018). Governança corporativa. Rio de Janeiro: FGV. Oliveira, D. d. (2006). Governança corporativa na prática. São paulo: Atlas.

SEBRAE. (05 de 08 de 2022). Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás.

Micro e. Fonte: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás. Micro e. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresasgeram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD>

¹ Graduação em Administração de Empresas. Especialista em Gestão Estratégica de Negócios. Mestrando em Administração de Empresas pela Must University. julioleitesilva82@gmail.com